

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

7. Xolbekov, D. (2016). *O‘zbek adabiy tilining normativ asoslari*. Toshkent: Universitet nashriyoti.

8. Internet manbalar: O‘zbekcha onlayn lug‘atlar va matbuot nashrlari (2000–2024).

ADABIY TIL VA JONLI XALQ TILI MUNOSABATI

Raimova Maftuna Erkin qizi,
maftunaraimova676@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada adabiy til va jonli xalq tili o‘rtasidagi o‘zaro munosabat, ularning lingvistik hamda ijtimoiy asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xalq tilining adabiy til rivojidadagi o‘rni, ta’sir mexanizmlari hamda adabiy tilning xalq tiliga ko‘rsatgan ta’siri misollar asosida yoritilgan. Shuningdek, o‘zbek tilshunosligi doirasida mazkur masalani o‘rganishda qo‘llanilgan ilmiy qarashlar, metodlar va zamonaviy tadqiqotlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Adabiy til, jonli xalq tili, til madaniyati, lingvistika, sotsiollingvistika, til taraqqiyoti.

Abstract. This article scientifically analyzes the relationship between the literary language and the living folk language, focusing on their linguistic and social foundations. The role of folk speech in the development of literary language, the mechanisms of influence, and the impact of literary language on folk speech are discussed with examples. In addition, the article reviews the main research directions and methods used in Uzbek linguistics to study this issue.

Keywords: Literary language, folk speech, language culture, linguistics, sociolinguistics, language development.

Tilshunoslik fanining obyekti bo‘lgan adabiy tilning badiiy adabiyot tili va poetik tilga munosabatlari haqida so‘z yuritish ham lingvopoetikaning tadqiq obyekti haqidagi tasavvurimizni oydinlashtiradi. Ammo soha mutaxassislari bu munosabatlarning struktur va funksional planda ancha murakkab ekanligini ta’kidlashgan [3. –B.9]. Umumxalq tilining tarkibiy qismi sifatida qaralish barobarida muayyan qolip va tartibga solingan, me’yorlashtirilgan, og‘zaki va yozma shakllarga hamda funksional chegaralanishlarga ega bo‘lgan, muomala va madaniy ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladigan adabiy til, shubhasiz, badiiy matnlar uchun asosiy material vazifasini o‘taydi.

Shu ma’noda, umumxalq tili va adabiy til fondi har qanday nutqiy qo‘llanishlar uchun asosiy baza hisoblanadi. Masalaga funksional jihatdan qaralganda, ular badiiy uslub doirasida amal qilar ekan, bu uslubda uning qo‘llanish ko‘lami kengayib, badiiy matnlardagi vazifasi o‘zgaradi – estetik vazifani bajarishga ham xizmat qiladi.

Poetik til tushunchasiga V.Vinogradov quyidagicha ta’rif bergan: “Poetik nutq nazariyasi obyekti deb qaraladigan poetik til tushunchasiga tilning umumiy belgilaridan yuqorida bo‘lgan poetik til va og‘zaki san’atning ob’ekti va quroli sifatida qaraladigan alohida alomatlar, tilga bo‘lgan cheksiz qarashlardan diqqatni boshqa tomonga tortadigan nuqtai nazarlar va ularning ko‘plab funksional

qo'llanishlari kiradi" [2.–B.29]. Til jamiyat taraqqiyotida eng muhim vositalardan biridir. U nafaqat muloqot vositasi, balki xalqning ma'naviy boyligi, milliy qadriyatlari va madaniyatining asosiy ko'rsatkichi sifatida ham qaraladi.

Har bir xalqning tili ikki asosiy shaklda namoyon bo'ladi: **adabiy til** va **jonli xalq tili**.

Adabiy til – bu umumxalq nutqining me'yorlashtirilgan, yozma va og'zaki shaklda qo'llanadigan, millat uchun yagona kommunikativ vosita bo'lib xizmat qiladigan ko'rinishidir.

Jonli xalq tili esa kundalik muloqot jarayonida shakllanadigan, ko'proq dialekt va shevalar orqali ifodalanadigan til shaklidir.

Mazkur ikki shakl o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisiz yashay olmaydi. Adabiy til xalq tilidan oziqlanadi, xalq tili esa adabiy til me'yorlari asosida boyiydi va tartibga solinadi.

Bu jarayon tarixiy davrlar davomida ham, bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan masala sifatida lingvistika fanida alohida o'rganilmoqda.

Adabiy tilning ijtimoiy va madaniy ahamiyati

Adabiy til har bir xalqning madaniy taraqqiyoti va milliy o'zligini namoyon etuvchi eng muhim ko'rsatkichdir. U ta'lim, ilm-fan, adabiyot, san'at va davlat boshqaruvida asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Adabiy tilning asosiy xususiyatlari **me'yoriylik**, umumxalq uchun tushunarli bo'lishi, **barqarorligina namoyon bo'ladi**.

Masalan, o'zbek adabiy tilining shakllanishida Alisher Navoiy ijodi va uning "Xamsa"si ulkan rol o'ynagan. U xalq tilidagi unsurlarni o'z asarlarida mahorat bilan qo'llab, ularni adabiy me'yorga aylantirgan.

Jonli xalq tilining xususiyatlari va adabiy tilga ta'siri

Jonli xalq tili – bu sheva, lahja va kundalik nutq shakllari orqali namoyon bo'ladigan til ko'rinishidir. U xalqning tarixiy tajribasi, hayot tarzi, urf-odatlar, dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq.

Jonli xalq tilining asosiy xususiyatlari o'zgaruvchanlik, hududiy xususiyatlar, so'z boyligi bilan ajralib turadi.

Masalan, xalq maqollari, matallar va iboralarda jonli xalq tilining go'zalligi yaqqol ko'zga tashlanadi: "El tili – elniki", "Til – millat ko'zgusi". Bu kabi iboralar keyinchalik adabiy tilda ham keng qo'llanilgan.

Adabiy til va jonli xalq tili o'zaro aloqasi

Adabiy til va jonli xalq tili o'zaro ta'sirda bo'lib, bir-birini to'ldiradi. Adabiy til xalq tilidan yangi so'zlarni qabul qiladi, uni boyitadi. Xalq tili esa adabiy til orqali me'yorlashadi va umumxalq nutqida mustahkamlanadi.

Zamonaviy o'zbek tilida ham bu jarayon kuzatiladi. Masalan, xalq tilidan kirib kelgan "avtobuscha", "qaymoqday", "chiroyliroq" kabi shakllar adabiy tilning sinonimik qatorini boyitmoqda. Shu bilan birga, rasmiy matbuot va ilmiy til orqali joriy etilgan atamalar xalq nutqida qo'llanila boshlaydi.

Umumxalq tilining tarkibiy qismi sifatida qaralish barobarida muayyan qolip va tartibga solingan, me'yorlashtirilgan, og'zaki va yozma shakllarga hamda funksional chegaralanishlarga ega bo'lgan, muomala va madaniy ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladigan adabiy til, shubhasiz, badiiy matnlar uchun asosiy

material vazifasini o'taydi. Shu ma'noda, umumxalq tili va adabiy til fondi har qanday nutqiy qo'llanishlar uchun asosiy baza hisoblanadi. Masalaga funksional jihatdan qaralganda, ular badiiy uslub doirasida amal qilar ekan, bu uslubda uning qo'llanish ko'lami kengayib, badiiy matnlardagi vazifasi o'zgaradi – estetik vazifani bajarishga ham xizmat qiladi.

Poetik til tushunchasiga V.Vinogradov quyidagicha ta'rif bergan: “Poetik nutq nazariyasi obykti deb qaraladigan poetik til tushunchasiga tilning umumiy belgilaridan yuqorida bo'lgan poetik til va og'zaki san'atning ob'ekti va quroli sifatida qaraladigan alohida alomatlar, tilga bo'lgan cheksiz qarashlardan diqqatni boshqa tomonga tortadigan nuqtai nazarlar va ularning ko'plab funksional qo'llanishlari kiradi” [2.–B.29]. Adabiy til va badiiy adabiyot tilining o'xshash va farqli tomonlarini aniqlashda

L.Maksimovning quyidagi fikri ham e'tiborga molikdir: “Adabiy til va badiiy adabiyot tilini o'zaro chegaralashda ulardagi quyidagi vazifalarning farqlanishiga asoslaniladi: adabiy til (dialektlar va jonli til singari) kommunikativ vazifani bajaradi (odamlarning bevosita muloqoti uchun xizmat qiladi), badiiy adabiyot tilida boshqa bir vazifa – estetik (tilda maxsus tashkil etilgan obrazli mazmun yordamida o'quvchiga estetik ta'sir ko'rsatish) vazifa alohida namoyon bo'ladi” [2.–B.12].

Adabiyotlar

1.Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. –М., 1969.

2.Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М., 1971.

3.Григорьев В.П. Поэтика слова. – М.: Наука, 1979.

3.Жирмунский В.М. Вокруг «Поэтики» Опояза Дата создания документа: 04.10.2005. Дата индексирования: 12.10.2005. 40 Кб - <http://www.opojaz.ru/zhirmunsky/vokrug.html>.